

The Power of our Voices 2

Betreutes Mädchenwohnen

Dieses »Zine« (Kurzform für selbstgemachtes Magazine) ist das Ergebnis mehrerer thematischer Gruppenabende im Betreuten Mädchenwohnen sowie des Projektes „Kein Platz für dumme Sprüche“ - Jugendsozialarbeit gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingsmädchen, welches von August bis Dezember 2016 im Betreuten Mädchenwohnen durchgeführt wurde. Dieses Zine wurde gemeinsam mit den jungen Frauen die im Rahmen des Mädchenwohnens betreut werden sowie den Diplom-Sozialarbeiterinnen erarbeitet.

Viel Spaß beim lesen.

Das Team des Mädchenwohnens

Dezember 2016

Kurzbeschreibung	2
Mein Name	4
Interkulturelle Grenzerfahrung	6
Wut	10
Freundschaft ist ...	12
Zu Hause / Zukunft	14
Anti-Bias-Training	20
Stille Helden	28
Recipies around the world	30

Kurzbeschreibung des Betreuten Mädchenwohnens

Stresemannstraße

Allgemein lässt sich das Ziel der Sozialen Arbeit mit Frauen und Mädchen folgendermaßen pointieren: Eine geschlechtersensible Soziale Arbeit sollte die polarisierenden Denkschablonen überwinden und aufmerksam sein für die Vielfalt und die Potentiale von Klientinnen. Sie sollte sie nicht essentialistisch als „typische Mädchen und typische Frauen“ klassifizieren. Gleichzeitig sollte sie die Auswirkungen der Geschlechterhierarchie wahrnehmen und parteilich für ihre Klientinnen eintreten.

Soziale Arbeit mit jungen Frauen und Mädchen bedeutet somit auch besonders auf die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen zugeschnittene Angebote zu schaffen – geschlechtsspezifischer Ansatz – und/oder Schutzräume. Da Mädchen und Frauen oftmals mehrere charakteristische „Stationen“ im Lebenslauf teilen, ergeben sich auch signifikante Problemlagen z.B. sexueller Missbrauch, geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen und somit besondere Bedürfnissen nach Unterstützung.

Im Betreuten Mädchenwohnen Stresemannstraße ist die Soziale Arbeit zudem mit einer weiteren Querschnittsaufgabe – der Sozialen Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen

Flüchtlingen – gekoppelt. Häufig entstehen psychosoziale Probleme als Langzeitfolgen von Verfolgung, Flucht und Exil. Die Lebenssituation in Deutschland belastet durch weitere Faktoren wie Unterbringung in Sammelunterkünften und Statusunsicherheit mit daraus resultierenden Zukunftsängsten. Viele machen in ihrem alltäglichen Leben die Erfahrungen, dass sie nicht als gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft anerkannt werden, was sich beispielsweise in der Benachteiligung in zentralen Lebensbereichen zeigt.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit besteht daher in der geschlechtsspezifischen Arbeit mit jungen Frauen – mit oder ohne Flucht- bzw. Migrationshintergrund. Diese Arbeit verstehen wir als parteilichen Ansatz und bieten den jungen Frauen Unterstützung bei der Entwicklung ihrer eigenständigen Identität, ergreifen Partei für ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen im Sinne eines kritischen Hinterfragens und Begleitens.

In der Arbeit geben wir Raum und Zeit für Auseinandersetzung mit den Beschränkungen durch tradierte Rollenzuweisungen, mit Benachteiligungen und Gewalterfahrungen. Wir unterstützen junge Frauen aktive Verantwortung für ihre eigene Person zu übernehmen, Eigenständigkeit als Wert für die persönliche Lebensplanung zu begreifen. Wir fördern Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Wir hinterfragen

geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen und Bewertungen und zeigen alternative Lebensweisen sowie -modelle auf und bieten Auseinandersetzungsmöglichkeiten an, damit junge Frauen eine bewusste Wahl in der Kenntnis der Vielfalt möglicher Lebensentwürfe treffen können. Ferner bieten wir einen Schutzraum für von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffene oder bedrohte junge Frauen.

Insbesondere richtet sich unser Angebot des Betreuten Einzel-/Gruppenwohnens an:

- junge Frauen ab 15 Jahren, unabhängig von Herkunft, Sozialisation, Ethnie/Kultur und Religion
- junge Frauen mit geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen und den sich daraus ergebenden Folgen bzw. die davon bedroht sind
- junge Frauen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund

Rechtsgrundlage für die Aufnahme ist SGB VIII §§27, 30, 34, 35 und 41 SGB VIII.

„Kein Platz für dumme Sprüche“ – Jugendsozialarbeit gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingsmädchen

Die Gruppe ist wichtiger Bestandteil im Erlernen von sozialen Kompetenzen. Sie regt Entwicklungsprozesse an, sie bietet Modelle der Konfliktlösung, sie fordert die Einzelnen auf ihre eigenen Interessen zugunsten von gemeinschaftlichen Interessen zurückzustellen, sie macht Grenzen erfahrbar und sie zeigt der Einzelnen die Auswirkungen ihres Handelns. Zentrale Teile unserer Gruppenarbeit sind, Handeln erfahrbar zu machen und neue alternative Handlungskompetenzen zu erwerben. Wir verstehen die Gruppe als Feld und Mittel sozialarbeiterischer Arbeit. Im gemeinsam gelebten Alltag lernen die jungen Frauen Meinungen und Vorstellungen zu diskutieren und die anderer zu akzeptieren, Konflikte zu lösen, Verantwortung für andere zu übernehmen und Rücksicht zu üben. Besondere pädagogische Unterstützung benötigen die jungen Frauen dabei, eigene Grenzen zu erkennen und sich auf angemessene Weise zu behaupten. Das Zusammenleben mit anderen jungen Frauen ermöglicht, Erfahrungen auszutauschen und das eigene Erleben in andere Zusammenhänge zu stellen. Eine inhomogene Alters- und Herkunftsstruktur bietet die Möglichkeit des gegenseitigen Lernens, der Unterstützung, der Integration und der (Nach-)Entwicklung. Nichts desto trotz zeigen sich verschiedene Ausprägungen von Fremdenfeindlichkeit und Ethnozentrismus unter bestimmten Gruppen der jungen Geflüchteten.

Viele der jungen Frauen erleben sich als diskriminiert und sind manchmal auch Opfer von Gewalt; einige werden wiederum selbst ethnozentrisch und es gibt die Tendenz zu einer ethnischen Binnenorientierung.

Durch eine Projektförderung des Aktions- und Initiativefonds im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Friedrichshain-Kreuzberg, gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, waren wir in der Lage von August bis Dezember 2016 das Projekt „Kein Platz für dumme Sprüche“ durchzuführen, gemeinsam mit den jungen Frauen die über uns in der Jugendhilfe stationär betreut werden.

Das Projekt hatte zum Ziel gemeinsam mit den jungen Frauen Gruppenprozesse zu gestalten, bei denen jede Jugendliche mit ihren Interessen, Meinungen und Schwierigkeiten zum Thema Rassismus und Diskriminierung Berücksichtigung findet und auch über die eigenen Ausprägungen von Fremdenfeindlichkeit reflektieren kann. Den Teilnehmerinnen sollten Wege der Entstehung von Vorurteilen, Diskriminierung und Rassismus im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext aufgezeigt werden. Darüber hinaus lag ein besonderer Schwerpunkt darauf, strukturelle Formen von Diskriminierung bewusst zu machen. Den Teilnehmerinnen soll ermöglicht werden, gelernte und vertraute Bilder und Erfahrungen zu differenzieren und Perspektivwechsel vorzunehmen und so neue Erfahrungen zu machen. Zudem werden eigene Erfahrungen, die Menschen als Opfer von Vorurteilen und Diskriminierung gesammelt haben, thematisiert. Es ging insbesondere darum neue Wege zu Offenheit und Differenzierung zu finden, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Personen wahrzunehmen, kulturelle Vielfalt kennen zu lernen und Handlungsoptionen gegen Diskriminierung zu entwickeln. Mit einer externen Anti-Bias/Diversity Trainerin fanden 4 aufeinander aufbauende Projektabende statt, wobei für zwei Projektabende zusätzlich je 5 Sprachmittlerinnen für fünf verschiedene Sprachen hinzugezogen wurden. Ferner fanden 5 weitere darauf aufbauende thematische Gruppenabende durch die Sozialarbeiterinnen des Betreuten Mädchenwohnens und ein Besuch einer Gedenkstätte deutscher Geschichte statt. Dieses Magazin ist teil des Projektes, wurde gemeinsam mit den jungen Frauen erstellt und spiegelt prozesshaft den Verlauf wieder.

Die Geschichte meines Namens

Dania

Was bedeutet dein Name?

Mein Name bedeutet im Koran sowas wie nahstehend zu Blumen.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Nein.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Ich habe den Namen von meiner Großmutter bekommen.

Anonym

Was bedeutet dein Name?

Ich weiß nicht genau welche Bedeutung mein Name hat, aber die Tochter eines Propheten heißt genauso wie ich.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Nein.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Den Namen gab mir mein Vater, aufgrund seiner Liebe zum Glauben an den Islam.

Aicha

Was bedeutet dein Name?

Ich kenne keine direkte Bedeutung zu meinem Namen, aber die Frau eines Propheten heißt ebenfalls Aicha.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Nein.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Mein Vater hat mir den Namen gegeben.

Bintou

Was bedeutet dein Name?

Ich glaube, Bintou bedeutet meine Tochter oder Mädchen.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Ich bin benannt nach meiner Oma, der Mutter meiner Mutter. Sie hieß ebenfalls Bintou.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Meine Eltern haben mich Bintou genannt.

Dorcas

Was bedeutet dein Name?

Mein Name stammt aus der Bibel. Dort gibt es eine Frau die ebenfalls Dorcas heißt und sehr nett und hilfsbereit ist. Im griechischen ist Dorcas auch finden.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Ja, meine Mutter ist oft in die Kirche gegangen und fand die Geschichte der Frau namens Dorcas sehr schön.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Meine Mutter.

Asmin

Was bedeutet dein Name?

Asmin ist der Name einer Blume im Gebirge. Edelweiß. Es bedeutet aber auch Himmel.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Meiner Mutter gefiel der Name sehr gut. Sie dachte, dass der Name nicht so häufig vorkommen würde. Jetzt kommt er leider doch sehr häufig vor.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Meine Mutter.

Semiret

Was bedeutet dein Name?

Das weiß ich nicht. Das habe ich meine Mutter nie gefragt.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Nein.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Mein Vater gab mir den Namen.

Rahaf

Was bedeutet dein Name?

Rahaf ist ein sehr zärtlicher, liebevoller Name.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Meiner Oma gefiel der Name sehr. Mein Opa wollte mich Raffah nennen aber meine Oma bestand auf den Namen Rahaf.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Meine Oma hat den Namen für mich ausgesucht.

Trisha

Was bedeutet dein Name?

Mein Name bedeutet so etwas wie ein Bedürfnis oder einen Wunsch den man nach etwas verspürt.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Nein.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Meinen Namen habe ich von meinen Eltern bekommen.

Salina

Was bedeutet dein Name?

Salina bedeutet so etwas wie aus dem Meer stammendes Salz.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Nein.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Den Namen habe ich von meinem Vater bekommen.

Sham

Was bedeutet dein Name?

Mein Name ist umgangssprachlich ein anderer Ausdruck für Damaskus, die Hauptstadt Syriens.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Mein Vater war damals in der Stadt um zu arbeiten. Meine Mutter blieb schwanger mit mir Zuhause. Eine Freundin meines Vaters, die meinen Vater dort besuchte, meinte das Sham als Name schön sei.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Eine Freundin meines Vaters.

Natasha

Was bedeutet dein Name?

Ich weiß, dass ich einen russischen Namen habe. Jetzt weiß ich, dass er die an Weihnachten geborene oder stark bedeutet.

Gibt es eine Geschichte dazu?

Nein.

Wer hat dir den Namen gegeben?

Ich glaube meine Eltern.

Mariam

Was bedeutet dein Name?

The name is from the Koran and it is the name of a special person.

Gibt es eine Geschichte dazu?

She was the mother of the prophet.

Wer hat dir den Namen gegeben?

My father gave me the name.

interkulturelle Grenzerfahrung

im Rahmen eines thematischen Gruppenabends

ultimate experience | borderline experience |
expériences extrêmes | une expérience de mon-
des en marge | expérience limite | sinirdeneyimi
| ጥሩፍተመክሮ | truftemekro | Krasaabhijñatā
| Tajribateabr | تجربة عبر

Bei Erlebnissen, die so intensiv sind, dass sich die-/derjenige, der/dem sie widerfahren, kaum vorstellen kann, dass sie noch einmal steigerbar sein könnten, können als Grenzerfahrung bezeichnet werden. Denn bei solchen intensiven Erlebnissen scheint in mehrfacher Hinsicht eine Grenze erreicht zu sein. Um eine Grenze handelt es sich aber auch, weil mit dem und durch das Grenzerlebnis eine innere Verwandlung einhergeht: der Mensch ist danach ein anderer als zuvor, es wurde eine Grenze oder Schwelle überschritten, die Person tritt in eine neue Lebensphase ein, erlangt eine andere Sicht der Dinge, andere Bedeutsamkeiten und Lebenswerte treten in den Vordergrund.

Unter diesem Aspekt fand ein thematischer Gruppenabend zu interkulturellen Grenzerfahrungen statt. Die Fragestellungen: „Was ist dein erster Einfall zum Thema Grenzerfahrung? Welches Bild kommt dir in den Sinn? Welche Situation fällt dir ein? Bitte denk an ein Erlebnis, das du selbst einmal gehabt hast und das du als interkulturelle Grenzerfahrung wahrgenommen hast.“ Unter den jungen Frauen gab es jede Menge Erzählungen zu seelischen Tiefpunkten und Höhenflügen, d.h. positiv oder negativ bewertete Erlebnisse und auch nicht eindeutig zuordenbare Erlebnisse. Einige werden im Folgenden exemplarisch dargestellt.

Ich war noch relativ neu in Deutschland. Ich hatte eine Monatskarte für die BVG, also ein Schülerinticket und bin damit jeden Tag in die Schule gefahren. Niemand - besonders nicht meine Betreuer in der vorherigen Einrichtung - hat mir erklärt was eine Trägerkarte ist. An einem Morgen wurde ich in der U-Bahn kontrolliert und habe meine Monatskarte gezeigt. Die Kontrolleure haben gesagt sie wollen die Trägerkarte sehen. Ich habe sie nicht verstanden und meinen Ausweis gezeigt. Sie haben immer wieder gesagt, nein die Trägerkarte. Aber niemand hat mir erklärt was das ist, wofür ich es brauche und wie ich sie bekomme. Das ganze war sehr schwer für mich zu verstehen, da ich in dem Moment geschockt und gestresst war. Außerdem war die U-Bahn voller Menschen und ich sollte dann mit den Kontrolleuren aussteigen. Aber ich hatte auch große Angst, da ich nicht verstanden habe, was sie von mir wollen. Ich musste dann 7 Euro bezahlen, weil ich keine Trägerkarte hatte, aber nur eine gültige Monatskarte. Ich habe mich in der alten Einrichtung dann beschwert und ihnen gesagt, sie hätten es mir erklären müssen und das dies Aufgabe der Betreuung ist, da ich neu in Deutschland bin. Woher soll ich wissen, wie das geht? Ich habe ihnen auch gesagt, sie sollen die 7 Euro bezahlen, da ich nichts falsch gemacht habe und mir niemand alle Informationen gegeben hat. Sie haben es nicht bezahlt und ich musste die 7 Euro von meinem Essensgeld bezahlen. Das war eine sehr negative Erfahrung.

- D. 18 Jahre -

Als ich vielleicht 2 Tage in Deutschland war, bin ich ins Krankenhaus gekommen. Dort im Krankenhaus bin ich umgefallen, du weißt wenn ich nicht mehr sprechen und mich nicht bewegen kann, aber ich kann alles um mich herum hören. Nur darauf reagieren kann ich nicht. Ich falle in bestimmten Situationen um und liege dann für zwanzig bis dreißig Minuten am Boden. Also im Krankenhaus ist das passiert und ich habe gehört, wie alle in Panik gerufen haben als ich umgefallen bin ... „die ist aus Conakry in Guinea, sie hat bestimmt Ebola.“ Und alle haben immer wieder gerufen, Ebola, Ebola, Ebola. Als ich aufgewacht bin, musste ich weinen, denn ich habe alles mit angehört, konnte aber darauf nicht reagieren. Ich habe ihnen gesagt das dies in meinem Land viele Menschen haben, das sie umfallen und das der Grund aber nicht Ebola ist. Außerdem habe ich ihnen gesagt, das sie mich gerne testen können und sie haben viele verschieden Bluttests mit mir gemacht.

- A. 17 Jahre -

Ich habe einmal in Berlin am S-Bahnhof gesessen und auf die Bahn gewartet. Ein junger Mann hat sich neben mich gesetzt und mich nach meiner Telefonnummer gefragt. Er hat mich sehr gestresst und nicht aufgehört. Ich habe ihm gesagt, ich habe kein Telefon. Er hat nicht aufgehört und mich auch gefragt, ob ich einen Freund habe. Ich habe ihm gesagt, er soll aufhören und ihn gefragt, was er von mir will. Er hat mich sehr gestresst und wütend gemacht. Aber genauso wütend haben mich alle anderen Leute gemacht, denn niemand hat mir geholfen. Deshalb war ich besonders wütend. Das war eine negative Erfahrung.

- S. 19 Jahre -

Hier in Deutschland, bin ich einmal von meiner Einrichtung aus zu einem Konzert in einem nahegelegenen Dorf gefahren. Dort waren viele Menschen versammelt und viele Stände aufgebaut. Ich schaute mir die verschiedenen Stände an und entdeckte an einem Stand eine sehr hübsche Armbanduhr die mir gut gefiel. Da ich zu dieser Zeit noch kein eigenes Geld besaß, legte ich die Uhr wieder zurück. Die Frau an dem Stand fragte mich freundlich warum ich die Uhr nicht kaufen wollte wenn sie mir doch gefiel. Ich erklärte ihr, dass ich kein eigenes Geld besäße. Daraufhin schenkte mir die Frau die Armbanduhr. Ich dürfe sie behalten. Das war eine positive Erfahrung in Deutschland.

- T. 17 Jahre -

Ich war mit meinem Vater in einer kleinen Stadt in Syrien aus der der Vater meines Vaters kommt. Dort sind alle Leute sehr muslimisch, also konservativ. Dort waren drei Männer und eine Frau. Die Frau ist zu meinem Vater gekommen und hat gefragt, warum trägt sie keinen Hijab, also warum kein Kopftuch. Ich war gerade 7 Jahre alt. Ich war schon damals sehr kämpferisch und habe ihr gesagt „...was geht dich das an. Ich möchte es nicht tragen.“ Sie hat nicht mit mir reden wollen und mir auch nicht zugehört. Mein Vater hat mir gesagt, ich soll ruhig sein. Das war eine negative Erfahrung.

- S. 15 Jahre -

Im letzten Jahr habe ich ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. An meinem 2. Tag musste ich mit Auszubildenden arbeiten. Sie wollten, dass ich Sachen mache, wie Verbände wechseln etc., die nicht meine Aufgaben waren, weil ich im Praktikum war, außerdem war es erst mein zweiter Tag. Aber sie haben nicht zugehört, so dass es Streit und Diskussionen gab. Das war eine negative Erfahrung.

- N. 19 Jahre -

In Syrien hatte ich große Lust Fußball zu spielen. Aber meine Familie hat gesagt dies ist kein Sport für Mädchen, du darfst nicht Fußball spielen. Was sollen die Leute über mich denken, Mädchen sollen zu Hause bleiben und putzen, kochen, irgendwann heiraten und Kinder bekommen. Ich war sehr traurig und habe versucht nicht mehr an Fußball zu denken. Das war eine negative Erfahrung.

- S. 15 Jahre -

Ich war vielleicht gerade einmal ein oder zwei Wochen in Deutschland. Als ich in der U-Bahn unterwegs war, kamen 4 oder 5 Jungen zu mir, einen davon kannte ich vom sehen, denn er war in der gleichen Erstaufnahmeeinrichtung wie ich untergebracht. Sie kamen zu mir und haben Stress gemacht. Ich habe nicht verstanden was sie gesagt haben, aber ich hatte überhaupt kein gutes Gefühl. Dann ist ein mir unbekannter Mann in der U-Bahn dazu gekommen und hat mich gefragt ob alles in Ordnung ist, ob ich Hilfe brauche oder er die Polizei rufen soll. Ich habe nicht alles verstanden, aber obwohl ich ihn nicht kannte, hat er mir einfach so geholfen. Er hat mir dann angeboten bei ihm zu sitzen, was ich getan habe. Die Jungs sind dann irgendwann ausgestiegen. Das war eine positive Erfahrung.

- N. 19 Jahre -

Im Sudan musste ich einmal 15 Tage lang unter freiem Himmel im Wald übernachten, zusammen mit 70 anderen Mädchen. Es waren auch ein paar Männer mit dabei. Nachts wenn die Frauen schlafen wollten, kamen andere Männer mit Taschenlampen und suchten in der Dunkelheit nach hübschen Mädchen, um sie zum Sex zu zwingen. Sie arbeiteten mit einer Frau zusammen die gut arabisch sprach und ihnen half die hübschen Mädchen auszusuchen. Sie sagten, sie wollen sie zum Kaffee kochen mitnehmen. Viele Mädchen meldeten sich sofort, denn alle hatten schlimmen Durst und Hunger. Sie haben gehofft etwas trinken zu können. Sie haben sie mitgenommen und zum Sex gezwungen. Ein Mann hat einmal geweint und gerufen, warum nehmt ihr meine Schwester, dann haben sie ihn geschlagen. Danach warnten sich die Frauen untereinander vor den Männern und dem Sex, denn dabei kann ein Virus übertragen werden und man wird krank. Wir Frauen schliefen eng beieinander. Sobald die Männer kamen haben wir Lärm und laute Geräusche gemacht. Wenn ich geschlafen habe dann versteckt unter meinem Pullover, so konnte mich kein Mann entdecken. Einmal hat sogar jemand auf mir geschlafen und nichts gemerkt. In Libyen bin ich zwei Mal von Männern schlimm geschlagen worden und ich musste mit ansehen wie auf Menschen geschossen wurde. Das waren sehr negative Grenzerfahrungen.

- S. 18 Jahre -

Einmal ist etwas passiert, als ich noch in meiner vorherigen Einrichtung in Berlin war. Dort hat Herr xy gearbeitet, ein arabischer Betreuer, ein Mann, so ca. 50 Jahre alt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er rassistisch war, aber er mochte uns nicht. Einmal hatten ich und meine Freundin die Erlaubnis abends auszugehen. Als wir dann am Abend wieder gekommen sind, kam er zur Eingangstür und hat uns nicht rein gelassen. Wir haben versucht ihm zu erklären, das wir eine Erlaubnis haben, aber er hat sich geweigert. Wir mussten in der Nacht bei einer Freundin von mir in einem anderen Stadtteil übernachten. Am nächsten Tag habe ich mich bei der Leitung beschwert. Ein paar Tage später war er nicht mehr da, er wurde suspendiert, aber nicht nur wegen mir. Es gab viele Beschwerden. Zum Beispiel wegen neuer Bettwäsche ist er immer ausgerastet. Wenn ein Mädchen die Periode bekommen hat und nach einem frischen Laken gefragt hat, sollte sie es seiner Meinung nach noch eine Woche weiter benutzen. Der war so böse. Immer sauer, genervt und frustriert. Einmal habe ich ihn gefragt, warum er hier arbeitet, wenn er uns nicht ertragen kann. Er hat sich einfach umgedreht und ist gegangen, ohne mir zu antworten. Ich war damals 16 Jahre alt.

- B. 18 Jahre -

Wie mit der eigenen Wut umgehen

im Rahmen eines thematischen Gruppenabends

Ärger, Zorn und Wut, das sind in unterschiedlichen Abstufungen wichtige Ausdrucksformen unserer Gefühle. Sie gehören zu unserem täglichen Leben dazu und sind so gesehen „natürliche“ Ausdrucksformen. Ärger, Zorn und Wut helfen uns, mit einer Reihe von Herausforderungen fertig zu werden:

- wenn wir bedroht werden;
- wenn wir verletzt werden;
- wenn wir frustriert sind etc.

Aber diese verständliche Abwehrreaktion kann auch zum Problem werden:

- wenn diese Reaktionen zu häufig und immer wieder infolge von Kleinigkeiten auftreten;
- wenn sie in unseren sozialen Beziehungen überhandnehmen;
- wenn sie als Wutausbruch eingesetzt werden;
- wenn sie sich nicht gegen den/die VerursacherIn des Ärgers richten, sondern gegen eine unbeteiligte Person etc.

Im Rahmen eines thematischen Gruppenabends haben die jungen Frauen versucht herauszufinden, was passiert, wenn sie wütend werden und wie sie in ihrer Wut agieren. Ferner wurden in einer Wutschachtel alle Dinge notiert, die sie in letzter Zeit wütend gemacht haben. Anhand der Wutspirale wurde noch einmal deutlich, dass jede Enttäuschung einen Auslöser hat. Jeder Auslöser produziert negative Gedanken. Negative Gedanken verstärken sich, wenn sie allein gelassen werden und führen zu negativen Gefühlen und schließlich zu Verhaltensweisen, die von Wut gezeichnet sind. Zum Abschluss haben wir versucht einen konstruktiven Umgang mit Ärger zu erarbeiten und gesammelt was jede tun und lassen könnte, um sich nicht mehr zu ärgern.

Das Mädchen und das Fußballspielen in unserer Gesellschaft

البنات وكرة القدم في مجتمعنا

في مجتمعنا البنات عيب تلعب كرة قدم

دخلكن لبيشش؟؟ ..

برد عليك شخص بكل بساطة لانو بنت وهي كرة القدم للشباب

!!!!

لا ماحزرتو البنات فيها تلعب طابة مثلها مثل الشب ..

وانا وحدة من البنات الي بتعشق "كرة القدم" وحابة تلعب وتصير مثل

لاعبين كتار ❤️

ولما احي لعند البابا ..

بابا يا بابا كتير جاي على بالي اللعب طابة 🏈

هون برد البابا :: شوقلتي !! يابنتي انتي بنت البنات عيب تلعب طابة

بعدين شوبدهن يقولو العالم علينا *بنت فلان عم تلعب طابة*

بحطم ام احلامي وبرجع لغرفتي وبكمل حلمي على هالمخدة 😞

سمعيني انتي بنت اي لك بتعرفي شويعني بنت

يعني القلب الحنون ❤️ فرح البيت 💜 والام الثانية 💙

ولسا!! في كتبيير شغلات مخباية بكلمة بنت 🙄

2-لاتخلي شي يوقف بطريقك او بطريق احلامك بدك تلعب طابة خدي

طابة ورحي اللعب ...

3-البنات مو عيب المجتمع هو العيب حبيبتني

كوني مختلفة عن مجتمعك ..

كوني قوية .. كوني انتي

In unserer Gesellschaft ist es beschämend, wenn Mädchen Fußball spielen. Was denkt ihr warum das so ist? Eine Person kann dir die einfache Antwort geben „weil du ein Mädchen bist und nur Jungs spielen Fußball!“

Aber da liegen sie falsch! Mädchen können genauso wie Jungs auch Fußball spielen. Ich bin eines dieser Mädchen, die das Fußballspielen lieben. Ich wünsche mir Fußball spielen zu können, so wie viele andere Spieler auch.

Wenn ich zu meinem Vater gehe und sage: „Papa Papa, ich würde gerne Fußball spielen“, sagt er mir: „Heute ist es kalt mein Kind.“ „Was sagst du da?“, frage ich. Also erwidert er (nicht mehr ausweichend): „Kind du bist ein Mädchen und es ist beschämend, wenn Mädchen Fußball spielen. Was sollen denn die Leute sagen wenn sie dich spielen sehen. Sollen sie etwa sagen das meine Tochter Fußball spielt?“

Er zerstörte meine Träume und ich kehrte in mein Zimmer zurück und träumte auf meinem Kissen weiter.

Ich sagte zu mir:

- ★ „Hör mir zu! Du bist ein Mädchen, weißt du was das bedeutet: das warme Herz, die Freude des Hauses, die zweite Mutter. Doch es steckt noch viel mehr in dem Wort „Mädchen“!
- ★ Lass nichts und niemanden sich in deinen Weg stellen und verwirkliche deine Träume! Wenn du Fußball spielen willst, dann nimm dir einen Ball und spiel!
- ★ Das Mädchen ist nicht beschämend für die Gesellschaft, die Gesellschaft ist beschämend mein Schatz! Sei anders als das, was die Gesellschaft von dir verlangt zu sein! Sei stark und sei du selbst.

von Sham, 15 Jahre

Freundschaft ist ...

... nicht alles ist gut. Manchmal ich habe 1 Freundin mit der ist es gut. Manchmal 5 Freunde, aber es ist nicht so gut, nicht so intensiv.

Zu Hause ist ...

... ich liebe mein zu Hause in Syrien. Ich träume davon wieder dort sein zu können. Aber es ist sehr schwer dort.

Bildung ist ...

... wichtig. Es ist wichtig für ein Mädchen. Alle brauchen Bildung, Arbeit, um ein zu Hause zu haben.

Flucht ist ...

... sehr schwer. Und danach die Situation ist auch überhaupt nicht einfach. Ich warte schon über ein Jahr auf einen Ausweis und kann z.B. meinen Bruder nicht sehen.

Grenzen sind ...

... sind sehr schwer. Zum Beispiel zwischen Türkei und Syrien man braucht nur 5 Minuten zu Fuß. Aber so einfach ist das nicht. 5 Minuten können sehr lang und sehr schwierig sein.

von Rahaf

Freundschaft ist ...

... für mich immer in Verbindung mit Vertrauen.

Zu Hause ist ...

... meine Wohnung. Da wo ich mich wohl fühle.

Bildung ist ...

... was ich gerade mache, eine Ausbildung zur Krankenschwester. Sehr wichtig.

Flucht ist ...

... kein zu Hause.

Grenzen sind ...

... nicht immer passend.

von Natasha

Freundschaft ist ...

... wichtig. Ich mag meine Freundin. Wir sind gleich alt und denken über die gleichen Sachen nach.

Flucht ist ...

... aus Syrien sehr schwer. Manchmal fliehe ich auch in meinem Kopf, wenn mir alles um mich herum zu viel wird.

Bildung ist ...

... für mich Sport und Schule und das ist sehr wichtig für mich, aber manche Sachen sind egal wenn ich in dem Moment keine Lust dazu habe. Je nach Interesse, manchmal möchte ich nicht lesen und lieber Fußball spielen.

Zu Hause ist ...

... der Fußballplatz, wo meine Familie ist, wo man relaxen kann, wo man ausruhen kann und wo meine Freundin ist.

Grenzen sind ...

... manchmal schlecht zum Beispiel zwischen Ländern wie Deutschland – Syrien – Türkei, weil ich meine Familie nicht sehen kann. Manchmal sind Grenzen gut, denn ich kann jemandem im Gespräch „Stop“ sagen, jetzt reicht es mir und ich will nicht mehr reden.

von Sham

Freundschaft ist ...

... Ehrlichkeit und Spaß zusammen haben.

Bildung ist ...

... Arbeit. Manchmal ist es gut, wenn man nicht faul ist.

Zu Hause ist ...

... Gemütlichkeit.

Flucht ist ...

... weg rennen, Traurigkeit und Probleme.

Grenzen sind ...

... es kommt immer darauf an, von welchen wir reden. Nationale Grenzen sind scheiße.

von Bintou

Freundschaft ist ...

... meist eine zweite Familie, die man sich aussucht.

Bildung ist ...

... ein Muss für jeden.

Zu Hause ist ...

... wo die Seele entspannt.

Grenzen sind ...

... da um sie zu überschreiten.

von Undine

Der Mensch ist dort
zu Hause wo sein Herz ist,
nicht dort, wo sein Körper ist.

Mahatma Gandhi

im Rahmen eines thematischen Gruppenabends

Zuhause von Adel Tawil

Glaub mir irgendwann
Wird die Liebe regieren
Wir haben nichts mehr zu verlieren
Die Zeit lässt die Wunden heilen
Du bist genau wie ich und nicht allein
Ich bin nah bei dir, gemeinsam schaffen wir Großes hier
Das Spiel der Spiele steht bereit
Schalt Alles in dir ein, es ist soweit
Komm wir bring' die Welt zum Leuchten
Egal woher du kommst
Zu Hause ist da wo deine Freunde sind
Hier ist die Liebe umsonst
Sag mir, wie lange wir noch hier stehen
Bis wir endlich so weit sind, dass wir uns in die Augen sehen
Zeig mir, dass es anders geht
Lass uns zusammen singen bis uns die Welt zu Füßen liegt
Komm wir bring' die Welt zum Leuchten
Egal woher du kommst
Zu Hause ist da wo deine Freunde sind
Hier ist die Liebe umsonst
Ich weiß genau, dass alles besser werden kann
Wenn ich ganz fest dran glauben, dann schaff ich es irgendwann

Zuhause ist
دین و مائتاتی
تکولو

Zuhause ist
سای من و تمام
آنچه من دوست دارم
در آنجا است

Zuhause ist
ایا کانه وطن
الوطن لاهنا

Zuhause ist
میانگه

Zuhause ist
Wohne ich meine
die Familie zu Hause
die Eltern ist
die

Zuhause ist
بیت دوستدار
دوران برای عشق
I love you

Zuhause ist
هو، اس ولفی
گیلست !!

Zuhause ist

جا منزهی که ما همیشه رویش قدم می زنیم

Zuhause ist
Kurdistan

Zuhause ist
دین و مائتاتی

Zuhause ist
Memoriam
und Musik

Zuhause ist

Zuhause ist
سای من و تمام
آنچه من دوست دارم
در آنجا است

Zuhause ist
آنچه من دوست دارم
در آنجا است

Zuhause ist
بیت دوستدار
دوران برای عشق
I love you

Zuhause ist
دین و مائتاتی
تکولو

Zuhause ist
Wohne ich
die

Zuhause ist
بیت دوستدار
دوران برای عشق
I love you

Zuhause ist
دین و مائتاتی
تکولو

Zukunft

im Rahmen eines thematischen Gruppenabends

Anti-Bias-Training

mit den jungen Frauen

Das englische Wort Bias bedeutet Voreingenommenheit, Schiefelage oder Vorurteil. Anti-Bias zielt darauf, eine durch Einseitigkeit und Voreingenommenheit entstandene Schiefelage ins Gleichgewicht zu bringen und Diskriminierungen abzubauen. Ziel der Anti-Bias-Arbeit ist die intensive erfahrungsorientierte Auseinandersetzung mit Macht und Diskriminierung sowie das "Verlernen" von unterdrückenden und diskriminierenden Kommunikations- und Interaktionsformen.

Der Ansatz geht davon aus, dass jede/r Vorurteile hat. Es liegt die Annahme zugrunde, dass Vorurteile und Diskriminierungen nicht als individuelle Fehlur-

teile zu sehen sind, sondern in der Gesellschaft als Ideologien institutionalisiert sind und von allen Menschen erlernt werden. Dementsprechend können darauf basierende Verhaltensweisen wieder "verlernt" und institutionalisierte unterdrückende Ideologien aufgedeckt und hinterfragt werden.

Ein Spezifikum von Anti-Bias ist der Fokus auf jegliche Formen von Diskriminierung. Die Ausgrenzung und Herabsetzung von Menschen wird nicht nur in Bezug auf ethnische oder kulturelle Merkmale thematisiert, sondern genauso bezüglich des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, körperlicher und geistiger Gesundheit oder etwa der sozialen Schicht etc. Dabei sind besonders die vielschichtigen Verstrickungen und gegenseitigen Abhängigkeiten dieser verschiedenen Dimensionen untereinander von Bedeutung. Eine weitere Besonderheit des Anti-Bias-Ansatzes ist der Einbezug der individuellen und der gesellschaftlichen Ebene. Diskriminierung geht nicht allein von Vorurteilen Einzelner aus, sondern basiert auf vorherrschenden gesellschaftlich geteilten Bildern, Bewertungen und Diskursen. Dieser komplexe Zusammenhang reicht in vielen Fällen tief hinein in die institutionellen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen von Alltag und (pädagogischem) Handeln. Ein Ziel von Anti-Bias ist es, diese verschiedenen Dimensionen in ihren Bedeutungen bewusst zu machen und auch auf dieser Ebene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

In den Diskussionen sollte deutlich werden, dass wir auch in unserem Alltag häufig auf vermeintliches Allgemeinwissen über bestimmte Gruppen von Menschen zurückgreifen. Dieses ist jedoch wenig hilfreich, wenn es um die tatsächlichen Eigenschaften, Einstellungen oder Verhaltensweisen von Einzelnen in bestimmten Situationen geht. Es zeichnet sich ein Kreislauf ab: Zum einen werden bestimmte Bilder und Bewertungen über andere Gruppen durch gesellschaftlich vorherrschende und institutionalisierte Sichtweisen hergestellt, bestärkt und institutionell verankert. Zum anderen tragen die Haltungen und diskriminierenden Handlungen Einzelner wiederum zu deren Stabilisierung und „Realisierung“ im Alltag und auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene bei.

Identitätsmolekül

Anti-Bias-Training #1

Identität ist ein zentrales Konzept bei der Gestaltung gesellschaftlicher Vielfalt. Der Begriff betont ein menschliches Grundbedürfnis nach Wertschätzung, Akzeptanz und Anerkennung, welches einen wichtigen Bestandteil diversitätsbewusster Bildungsarbeit darstellt. Menschen definieren sich zu großen Teilen durch ihre Zugehörigkeit zu Gruppen. Zum einem geschieht dies auf Grundlage physischer und sichtbarer Ähnlichkeiten, z. B. Hautfarbe oder Geschlecht. Zum anderen basiert das Gefühl der Zugehörigkeit auf dem Teilen bestimmter Werte, Normen und Traditionen. Ferner werden Personen auch durch Andere bestimmte Zugehörigkeiten zugeschrieben. Identitäten sind jedoch nichts Statisches, ein für alle Mal Feststehendes, sondern können sich situations- bzw. kontextabhängig verändern.

Im Rahmen des Anti-Bias-Trainings fand zu Beginn die Übung "Identitätsmolekül" statt. Inhaltliche Zielrichtung war die Reflexion der eigenen verschiedenen Zugehörigkeiten als Hintergrund dafür, wie eigene Zugehörigkeiten / Identitäten die Sicht auf die Welt beeinflussen und das Erkennen der Vielschichtigkeit eigener Identitätsbildungsprozesse sowie ein Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Gruppe.

Die Teilnehmerinnen sollten in einem "Identitätsmolekül" darstellen, welchen Gruppen sie sich momentan zugehörig fühlen bzw. die Zugehörigkeiten, die gerade von Bedeutung sind.

Dabei können verschiedene Zugehörigkeiten genannt werden, z.B. Sportlerin, Schülerin, Frau, Schwester, Kirchenmitglied, Jugendliche, Weiße, Katzenliebhaberin, Fußballerin, Afghanin, Homosexuelle, Nicht-Beeinträchtigt etc.

Nachdem die jungen Frauen sich in Zweiergruppen jeweils ihr Identitätsmolekül vorgestellt hatten, kamen sie wieder im Kreis zusammen und berichteten, wie sie die Übung bisher erlebt haben. Im Anschluss wurden die jungen Frauen gebeten, spontan eine ihrer Zugehörigkeiten (oder auch ihre momentan zentrale Zugehörigkeit) vorzulesen und aufzustehen. Wer sich dieser Gruppe auch zugehörig fühlte, stand ebenfalls auf.

Die jungen Frauen stellten fest ...

... das es einen Unterschied macht, ob man gemeinsam mit vielen anderen aufsteht, mit wenigen oder sogar alleine.

... das es Gemeinsamkeiten mit anderen gibt, mit denen man nicht gerechnet hätte.

... das es einen Unterschied macht, ob es sich um Gruppen handelt, denen sie sich freiwillig zugeordnet haben (z.B. Sportverein) oder um Gruppen, die sie nicht verändern können.

... das es einen Unterschied in der Selbstverortung und der Fremdwahrnehmung geben kann, d.h. bei den Gruppenzugehörigkeiten, die einem von anderen zugeschrieben werden.

Ein Schritt nach vorn

oder Wie im richtigen Leben

Anti-Bias-Training #2

Subjektive Möglichkeitsräume: Auch wenn durch soziale Positionierungen bestimmte Handlungsspielräume durch Privilegierung und Deprivilegierung festgelegt sind, haben Individuen dennoch die Möglichkeit, ihre Positionen unterschiedlich zu nutzen, denn strukturelle Begrenzungen schließen individuelle Möglichkeitsräume nicht aus. Allerdings sind trotzdem nicht alle „ihres Glückes Schmied“, denn unterschiedliche strukturelle Ausgangspositionen haben starken Einfluss auf die individuellen Handlungsspielräume.

Ein Schritt nach vorn oder Wie im richtigen Leben stellt ein Rollenspiel dar, mit der Zielrichtung

gesellschaftliche Ungleichverhältnisse, Privilegierungen und Benachteiligungen zu erkennen und für die ungleiche Chancenverteilung in der Gesellschaft zu sensibilisieren, sich in die realen Lebensbedingungen von minorisierten Gruppen einzufühlen, der Förderung sozialer Empathie mit Menschen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören und der Reflexion der eigenen Position in der Gesellschaft.

Die vorgeschlagenen Rollenkärtchen sind als Beispiele zu verstehen. Sie müssen je nach Zusammensetzung der Gruppe verändert oder ersetzt werden. Wichtig ist, dass möglichst viele Differenzlinien (wie Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung, Bildungsgrad, sozialer Status etc.) abgebildet werden.

Du bist ein marokkanischer Hilfsarbeiter, 18 Jahre alt und hast einen Hauptschulabschluss.

Du bist eine selbstbewusste libanesische Abiturientin, 19 Jahre alt und muslimischen Glaubens.

Du bist ein ghanaischer Asylbewerber, 27 Jahre alt, ledig und mit einem Universitätsabschluss.

Du bist eine afrodeutsche Grundschullehrerin aus München und 32 Jahre alt.

Du bist ein *weißer* deutscher Rechtsanwalt, 45 Jahre alt, verheiratet und hast 3 Kinder.

Du bist eine 18 jährige Schülerin, die stark übergewichtig ist.

Du bist ein deutscher Maurer, der nach einem Unfall gelähmt ist und nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann.

Du bist eine lesbische Frau, 17 Jahre alt und machst eine Ausbildung als Schlosserin.

Du bist ein arbeitsloser Fliesenleger, 53 Jahre alt und lebst auf der Straße.

Du bist eine *weiße* deutsche Krankenschwester, 35 Jahre alt, verheiratet und hast ein Kind.

Du bist ein deutscher Schüler, deine Eltern sind aus der Türkei eingewandert.

Du bist eine russische Ärztin, 40 Jahre alt und verheiratet.

Können Sie ...

- *** ein Bankdarlehen bekommen?
- *** eine zahnärztliche Behandlung bekommen, wenn Sie sie möchten?
- *** sich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße sicher fühlen?
- *** 5 Jahre im Voraus planen?
- *** Ihre_n Partner_in ohne Vorbehalte auf der Straße küssen?
- *** Ihren Wohnort frei wählen?
- *** offen und ohne Probleme ihre Religion leben?
- *** bei der nächsten Kommunalwahl wählen?
- *** es sich leisten, mindestens einmal pro Woche ins Kino oder in die Kneipe zu gehen?
- *** relativ problemlos eine Wohnung finden?
- *** ein Kind adoptieren?
- *** ohne Probleme in jede Diskothek kommen?
- *** einen Urlaub im Ausland verbringen?
- *** im örtlichen Tennisverein Mitglied werden?
- *** beim Versuch einen Diebstahl anzuzeigen, faire Behandlung von der Polizei erwarten?
- *** sich sicher fühlen vor sexueller Belästigung und Übergriffen am Arbeitsplatz?

Alle ziehen eine Rollenkarte, die sie sich anschauen, aber nicht den anderen zeigen oder darüber reden dürfen. Jede soll sich in ihre Rolle hineinversetzen.

Anschließend werden die Spielfragen gestellt. Jedesmal, wenn die Teilnehmerinnen in ihrer Rolle eine Frage mit JA beantworten können, sollen sie einen Schritt nach vorn gehen. Antworten sie dagegen mit NEIN, so bleiben sie stehen. Es geht bei der Beantwortung der Fragen um eine subjektive Einschätzung, die wichtiger ist als die sachliche Richtigkeit. Die Jugendlichen gehen schweigend nach vorn oder bleiben stehen. Sie behalten dabei ihre Rolle immer noch für sich.

In der folgenden Auswertung wird zunächst auf den Ort fokussiert, wo die Einzelnen in ihrer Rolle stehen geblieben sind:

- Schaut euch um, wo ihr gerade steht! Wie fühlt sich das an? Wo sind die anderen?
- Wie fühlst du dich in deiner Rolle?
- Wie ist es, so weit vorne zu sein? Oder, wie ist es, so oft nicht voran zu kommen?
- Wann haben die diejenigen, die weit hinten blieben, gemerkt, dass die anderen schneller vorwärts kamen?
- Wann haben diejenigen, die häufig einen Schritt nach vorne machten, festgestellt, dass andere nicht so schnell vorwärts kamen wie sie?

Nachdem sich die Einzelnen zu ihrer Position geäußert haben, werden alle gebeten, ihre Rolle den anderen in der Gruppe vorzustellen.

- Ist die Übung realistisch? Inwieweit spiegelt die Übung eurer Meinung nach unsere Gesellschaft wider?
- Welche Möglichkeiten zur Veränderung ihrer Situation haben die verschiedenen Individuen oder Gruppen? Worauf haben sie keinen Einfluss?
- Was sollte sich ändern? Was können wir ändern?

Anti-Bias-Training #3

Ich werde schlechter behandelt / benachteiligt, weil ich ...

- ... eine Frau bin → Sexismus
- ... lesbisch, schwul, transgender, etc. bin → Heterosexismus
- ... muslimisch bin, Schwarz bin, Migrant*in bin, mein Name nicht deutsch klingt, etc. → Rassismus
- ... chronisch Krank, gehörlos bin, einen Rollstuhl benutze, etc. → Ableismus
- ... ein Kind bin, Jugendliche bin → Adulthoodismus
- ... arm bin, wenig Geld habe, meine Eltern Arbeiter*innen sind, arbeitslos bin, etc. → Klassismus
- ...

Erinnere dich an eine Situation, in der Du diskriminiert wurdest.

Welche Gefühle haben dabei eine Rolle gespielt?

- traurig
- sad
- Sauer
- angry
- Zittern
- Herz Klopfen
- entmutigt
- beleidigt
- Wütend
- genervt
- annoyed
- merkwürdig
- unverstanden
- irritiert
- erniedrigt
- aggressiv
- Angst
- durcheinander
- confused
- Schlecht

Bei diesem Training ging es zunächst um die Darstellung verschiedener Diskriminierungsformen: Sexismus, Heterosexismus, Rassismus, Ableismus, Adultismus, Klassismus, etc. Des Weiteren wurde erklärt dass es Mehrfachdiskriminierungen gibt und das eine einzelne Person in Bezug auf ein Merkmal privilegiert sein kann und gleichzeitig in Bezug auf ein anderes benachteiligt. Das bedeutet auch, dass das Erleben von Diskriminierung (z.B. Sexismus) nicht ausschließt, dass ich andere Menschen diskriminiere (z.B. eine Person mit einer körperlichen Einschränkung schlechter behandle).

Im Folgenden wurden die Teilnehmerinnen gebeten, sich an Situationen zu erinnern, in denen sie selbst diskriminiert wurden und herauszuarbeiten, wer beteiligt war, was genau passiert ist, was sie selbst getan haben und welche Gefühle dabei eine Rolle gespielt haben. Alle Teilnehmerinnen entschieden sich für Situationen in denen sie Rassismus erfahren haben.

Im Anschluss wurde gemeinsam über Strategien gegen Diskriminierung gesprochen. Was kann man in solchen Situationen tun, um nicht mit diesen schweren Gefühlen alleine zu bleiben? Es wurde erstmal gesammelt was die Teilnehmerinnen in den jeweiligen Situationen getan haben und dann überlegt, was noch hätte getan werden können.

Strategien gegen Diskriminierung

ignorieren - wie Luft behandeln

„ich bin schon hier!“

ruhig bleiben

etwas dagegen sagen
erklären

Solchen Situationen keine Beachtung schenken und vergessen.

Die Person aus deinem Leben loswerden.

belächeln, so tun als ob es mich nicht interessiert
starker Blick, mit den Augen rollen

Sich ganz viel Platz nehmen,

sich so richtig breit machen (BSP. U-Bahn, wenn sich jemand wegsetzt)

Antwort auf die Frage

„Was machst Du hier in Deutschland?“: Essen, Hümmchen, Schlafen, schönes Wohnen, schöne Kleidung, ...
Der ganze Bus hat gelacht!

übertreiben

Witz draus machen

Die Gedenkstätte Stille Helden -

Widerstand gegen die Judenverfolgung

sowie die ehemalige Blindenwerkstadt Otto Weidt

Eindrücke eines Besuches

von Laura Hoerner im Freiwilligen Sozialen Jahr

Im Rahmen des Projektes „Kein Platz für dumme Sprüche“ besuchten wir die „Stille Helden“ Ausstellung in Berlin. Dort hört man Geschichten von Menschen, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, der Judenverfolgung und des Nationalsozialismus, anderen Menschen halfen, ohne sich selbst als Helde_innen zu sehen. Sie setzten sich dabei selber großer Gefahr aus und dennoch boten sie ihre Hilfe an.

Die durch uns betreuten jungen Frauen gingen mit zu dieser Ausstellung. Die Führung war zwar auf Deutsch, jedoch konnten wir als Betreuerinnen auf Englisch und Tigrinya übersetzen, sodass die Frauen alles verstehen konnten.

Insgesamt hörten wir drei Geschichten von „Stillen Helden“. Am meisten Eindruck hat die zweite hinterlassen. Sie handelte von einer Frau, die ihren jüdischen Freund bei sich zu Hause versteckte (dieser sollte eigentlich deportiert werden). Als die Polizei kam, kroch dieser in das umgebaute Sofa. Als der Polizist meinte, das müsse aufgehen, da könnte jemand drin sein, sagte die Frau, dass er auf das Sofa schießen solle, aber dann die Kosten übernehmen müsse. Dem Polizist war das Risiko zu hoch Geld zahlen zu müssen. Sie rettete damit ihrem Freund das Leben. Die dritte Geschichte handelte von einem jungen Mann, dessen Eltern deportiert worden. Er schloss sich einer Widerstands-

gruppe an. Dort fälschte er Ausweise für jüdische Personen. Er beanspruchte somit Hilfe und half gleichzeitig selber. Nach den „Stillen Helden“ besuchten wir noch die „Blindenwerkstatt“ nebenan. Dort ließ ein Unternehmer blinde und taube Menschen arbeiten, um ihnen etwas Schutz zu geben. Er versteckte sogar vier Menschen in einem Zimmer hinter einem Schrank, wie man es von Anne Frank kennt.

Unsere jungen Frauen waren gefesselt von den Geschichten und der Einblick in die echten Räumlichkeiten eines Verstecks und in die Gefahr, wenn man helfen wollte, hat Eindruck hinterlassen.

Sudan

Hähnchenfleisch kochen
 6-7 Zwiebeln schneiden
 Öl
 2 Tomaten
 3-4 Knoblauchzehen
 Gewürze
 Salz
 7-8 Eier
 1-2 Löffel Paprikapulver

Zwiebeln schneiden und dann im Topf etwas braten und Öl hinzugeben. Die Tomaten zugeben. Es wird sich Wasser bilden → Paprikapulver zugeben. Das Hähnchenfleisch in den Topf geben und Gewürze austreten und Knoblauch auch. Die Eier extra kochen und am Ende dazu geben.

- 1 Öl
- 2 6-7 Zwiebeln
- 3 Öl
- 4 7 Eier
- 5 Salz
- 6 8 Eier
- 8 Eier

Handwritten notes in Arabic script, likely providing additional ingredients or instructions for the Sudanese recipe.

von Semiret

Casava (Maniok)
 Beans
 (Palm-) Oil
 Onions
 big black pepper
 Salt
 garlic

von Mariam

- Peel the casava and wash it and maybe cut it in the middle. Then boil it. Add a little bit salt.
- Wash the beans or put them for 10 minutes in a bowl with water and wash them afterwards. Then boil them.
- Sauce: Put Oil and cutted onions in a pan. Add the pepper and the garlic.

Börek

2 Verschiedene Füllungen
 Pektin & Schafkäse
 Spinat & Zwiebel (vegan)

von Dania

- 2 x Teigblätter
- 4-5 Schafkäse
- 1x frischer Spinat
- 1x Bund Petersilie
- 1x Zwiebel
- 2 x Knoblauchzehen
- Olivenöl
- Rapsöl
- Salz
- Pfeffer

Zubereitung erste Füllung (Schafkäse/Petersilie):
 Petersilie und Schafkäse kleinschneiden und in die Teigblätter einrollen und mit Rapsöl die letzte Ecke feststecken.

Zubereitung zweite Füllung (Spinat + Zwiebeln):
 Spinat, Zwiebeln und Knoblauch kleinschneiden, zusammen mischen und in die Teigblätter einrollen. Die letzte Ecke mit Olivenöl feststecken und somit feststecken.

3. Schritt: mariniertes Fischfilet

1. Filet abspülen
 2. Filet abtrocknen
 3. Filet in Stücke schneiden
 4. Filet in eine Marinade einlegen
 5. Filet für 2 Stunden marinieren
 6. Filet abtrocknen
 7. Filet in Öl braten
 8. Filet mit Sauce servieren
- 100g Öl
 - 100g Essig
 - 100g Zwiebeln
 - 100g Knoblauch
 - 100g Petersilie
 - 100g Salz
 - 100g Pfeffer
 - 100g Wasser
1. Öl und Essig in einen Topf geben
 2. Zwiebeln und Knoblauch in den Topf geben
 3. Petersilie in den Topf geben
 4. Salz und Pfeffer in den Topf geben
 5. Wasser in den Topf geben
 6. Topf aufkochen lassen
- fertig
 von Salina

Salsa Sauce

Zutaten:

- 2x große Tomaten
- 2x Dosen Salsa Sauce
- ca. 3-5 Zwiebeln
- 3x Knoblauchzehen
- 1x Esslöffel Chilipulver

- Salz
- Pfeffer
- Öl
- Wasser

Zubereitung:

1. Zwiebeln klein schneiden
2. Zwiebeln in einen Topf mit heißem Öl geben, anbraten
3. Chilipulver hinzugeben, warten
4. Tomaten klein geschnitten in den Topf geben
5. Salsasauce hinzugeben + 1-2 Gläser Wasser
6. Zuletzt Knoblauch (eingeschnitten), Salz und Pfeffer

fertig ☺
von Salina

Khartz Mix

für 15 Personen:

von Trisha

- 1 Tasse Reis
- 2 Liter Milch
- 1/2 Liter Wasser
- 400gr Zucker
- 100gr Kokosraspeln
- 1/2 Teelöffel Zimt
- 50gr Sultanas / Rosinen
- 1 Prise Salz

Zubereitung:

Reis mit Wasser aufsetzen und kochen lassen.
 Reis matschig kochen und umrühren.
 Anschließend die Milch unterrühren und kochen lassen.
 Zucker, Rosinen, Salz, Zimt und Kokosraspeln unterrühren.

Ebbe

Casava (Maniok)

Palmöl

smoked fish

big pepper

Maggi

salt

shrimps or crabs

von Mariam

Peel the casava and cut it in little pieces. Boil it with salt. Take the half of it and stamp it. Then put it back in the pot. Add the palmoil and the fish. Boil it for a while. Add the pepper (you can stamp it before) and Maggi and salt. When it is finished put in shrimps or /and crabs.

Recipes around the world

Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg

be Berlin

Senatsverwaltung
für Arbeit, Integration
und Frauen

Demokratie.
Vielfalt. Respekt.
In Berlin.

Gefördert vom

im Rahmen des Bundesprogramms

Demokratie **leben!**

Betreutes Mädchenwohnen

Stresemannstraße 21 | 10963 Berlin
Tel.: 030-206187990 | Fax 030-2061879922

bew.stresemannstrasse@pagewe.de

Alexandra Geisler | Mobil 0172-7972308
Einrichtungsleitung

Paul Gerhardt Werk
-Diakonische Dienste- gGmbH

Büro für Ambulante Jugendhilfe

Paul Gerhardt Werk

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- U 6 Hallesches Tor | U 1 Möckernbrücke
- S1 | S2 | S25 Anhalter Bahnhof
- BUS 248 Hallesches Tor | M41 Willy-Brandt-Haus

